

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

(19) ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული ცენტრი
"საქპატენტი"

(11) **GE P 2005 3604 B**

(10) AP 2005 5943 A

(51)⁷ H 01 Q 15/20

(12) **ბამობონებაზე კატიენტის ალფირილობა**

(21) AP 2001 004328

(22) 2001 06 12

(24) 2001 06 12

(44) 2005 01 14 №1

(45) 2005 08 25 №16

(73) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE)
0171, თბილისი, იოსელიანის ქ.2,
ბ.19 (GE)

(72) ელგუჯა მეძმარიაშვილი (GE)

- (56) 1. US 2945234,
კლ. H 01 Q 15/20, 1958
- 2. US 3286259,
კლ. H 01 Q 15/20, 1964
- 3. SU 402970,
კლ. H 01 Q 15/20, 1973
- 4. US 6028570,
კლ. H 01 Q 15/20, 1995
- 5. US 5680145,
კლ. H 01 Q 15/20, 1997

(54) **გასაშლელი კოსმოსური
რეფლექტორი**

(57) 1. ტექნიკური შედეგი

გამშლელრგოლიანი რეფლექტორის ამრეკლის სიზუსტის ამაღლება, დამზადების და კოსმოსურ აპარატზე მიმაგრების გამარტივება.

2. არსი

რეფლექტორის ამრეკლის 2 გასაჭიმი კარკასის 3 განშლადი ელემენტების ბოლოებზე დამაგრებულია განბჯენები 18, რომლებზეც გასაჭიმი კარკასის გარე მხრიდან მიერთებულია გასაშლელი გუმბათის კარკასი 10 მასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლით ისე, რომ ამრეკლის გასაჭიმ კარკასთან აქვს შერწყმის შესაძლებლობა.

3. ბამოყენების სფერო

რადიოტექნიკა, კერძოდ, რეფლექტორები დიდი ზომის ანტენებისათვის.

მუხლები: 2 დამოუკიდებელი,

51 დამოკიდებული.

ფიგურა: 104

GE P 2005 3604 B

ბამოგონებაზე პატენტის აღწერილობა

ბამოგონება განეკუთვნება რადიოტექნიკას, კერძოდ გასაშლელ რეფლექტორებს დიდი ზომის კოსმოსური ანტენებისათვის.

დიდი ზომის კოსმოსური ანტენებისათვის გასაშლელი რეფლექტორების კონსტრუქციების მრავალი მიმართულება და ვარიანტი არსებობს, როგორც ბამოგონებებისა და პროექტის სახით, ისე დედამიწაზე და კოსმოსში რეალურად განხორციელებული რეფლექტორების სახით, რომელთა რიგს განეკუთვნება "ATS-6", "KRT-10", კომპანიების "HARRYS"-სა და "ASTRO"-სი კოსმოსური ანტენები და საქართველოში შექმნილი კონსტრუქცია "რეფლექტორი", რომელიც 1999 წლის 23-28 ივლისს საქართველოსა და რუსეთის ერთობლივი ექსპერიმენტით გამოიცადა ღია კოსმოსში ორბიტალურ სადგურ "მირ"-ზე.

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად დიდი ზომის კოსმოსური ანტენებისათვის გასაშლელი რეფლექტორების ოპტიმალური კონსტრუქციების შექმნა მაინც პრობლემად რჩება. პრაქტიკული თვალსაზრისით გამოიკვეთა წიბოვანქოლგისებრი და რგოლური სისტემები.

წიბოვან-ქოლგისებრი სისტემის კონსტრუქციის რეფლექტორი გაშლის საიმედოობით, შესრულების სიმარტივითა და წიბოების კონტურის სიზუსტით სხვა სქემებთან შედარებით სარგებლობს დიდი უპირატესობით. ეს უპირატესობა განსაკუთრებით შეიმჩნევა ისეთ რეფლექტორებში, რომელთა წიბოებს არ აქვს ადგილობრივი დაკეცვის საშუალებები და ეს წიბოები ერთმანეთთან რადიალური სქემით არის დაკავშირებული, ერთიანი ენერგომექანიკური სისტემით იშლება და აქვს ერთიანი ფიქსაციის მოწყობილობა. აღნიშნული უპირატესობები მნიშვნელოვნად კლებულობს იმ შემთხვევაში, როდესაც თითოეული წიბო დაკეცილ მდგომარეობაში თავისი სიგრძის გამო ვერ თავსდება რეფლექტორის პაკეტის გაბარიტებში. ამ დროს საჭირო ხდება ამ წიბოების გადატეხვა სპეციალურად მოწყობილი სახსრების მეშვეობით, რაც ძალიან ართულებს კონსტრუქციას. ამასთან, თითოეული წიბოს გადატეხვის ადგილში საჭიროა გაშლისა და გამთლიანების ენერგომექანიკური სისტემის მოწყობა, რაც, თავის მხრივ, უპირველეს ყოვლისა, ართულებს კონსტრუქციას და, ამასთან ერთად, ამცირებს გაშლის საიმედოობასა და სიზუსტეს.

ცნობილია წიბოვან-ქოლგისებრი რეფლექტორი /US 2 945 234, კლ. H01Q15/20, 1958/, რომელიც შედგება ცენტრალურ კვანძში ჩამაგრებული ამრეკლის მოხაზულობის მქონე კონსოლურად გასაშლელი ხისტი წიბოებისაგან. წიბოებზე დამაგრებულია

ამრეკლი. წიბოები რადიალურად არის განლაგებული და გაერთიანებულია ცენტრალურ კვანძში. დაკეცილი პაკეტი გრძელია, რაც წარმოადგენს მთლიანი ხისტი წიბოებისაგან დამზადებულ გასაშლელ რეფლექტორის ნაკლს.

ცნობილია აგრეთვე რეფლექტორი /US 5 446 474, კლ. H01Q 15/20, 1995/, რომლის პაკეტის გაბარიტებზე მეტი სიგრძის წიბოები დამზადებულია დრეკადი დეფორმირებადი ელემენტებისაგან, რომლებიც იძლევა გარკვეული ფორმით დახვევის საშუალებას. დრეკადი წიბოებისაგან შედგენილ დასახვევ კარკასს მისი საბოლოო გაშლის ეტაპზე, როდესაც წიბოები რადიალურად სწორდება, გააჩნია დაბალი სიხისტე.

გასაშლელ რეფლექტორში /US 3 286 259, კლ. H01Q 15/20, 1964/ წიბოების რადიალური გაშლის სანაცვლოდ შემოთავაზებულია მათი სპირალური გაშლის ფორმები. ასეთ მდგომარეობაში თითოეულ წიბოში, მისი ბოლომდე გაუშლელობის გამო რჩება აკუმულირებული დრეკადობის ენერჯის საკმარისი სიდიდე. წიბოების ფიქსაცია მიიღწევა მათ მიერ გაჭიმული ამრეკლით. აღნიშნულ დაძაბულ მდგომარეობაში მყოფი კარკასი გაცილებით ხისტია.

მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მთლიანი წიბოების შესრულების შემთხვევაში რეფლექტორის ზომების გაზრდა იწვევს წონის მომატებას, სიზუსტის და სიხისტის შემცირებას.

სწორედ ამიტომ შემუშავებულია წიბოვან-ქოლგისებრი რეფლექტორის კარკასის მრავალი კონსტრუქციული სქემა, სადაც გამოყენებულია დასაკეცი წიბოები, მათ შორის სხვადასხვა სახის კავშირებით /"Advanced Deployable Reflectors for Communications Satellites", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1993, 4,5,6,7,8/. მიუხედავად კონსტრუქციული მრავალფეროვნებისა, რომელიც წარმოდგენილია ანალოგებში, წიბოვან-ქოლგისებრი გასაშლელი რეფლექტორის აგების, დაკეცვისა და გაშლის საერთო პრინციპები დაფუძნებულია დაკეცილი წიბოების გამოყენებაზე.

წიბოვან-ქოლგისებრ რეფლექტორებში ცალკეული წიბოს სხვადასხვა ფორმით შესრულება ხელს უწყობს ოფსეტური რეფლექტორების აგებას. ეს აიხსნება იმით, რომ ოფსეტური, არასიმეტრიული, ორმაგი სიმრუდის რეფლექტორის სხვადასხვა სექტორის აპროქსიმირებული ზედაპირის მისაღწევად საჭიროა განსხვავებული სიდიდისა და მოხაზულობის ელემენტები. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, როდესაც წიბოვან-ქოლგისებრი რეფლექტორი შესრულებულია ისეთი წიბოებისაგან, რომლებიც დამაგრებულია მხოლოდ ერთ ცენტრალურ კვანძში, მათი დამზადება განსხვავებული სიდიდითა და ფორმით არ წარმოადგენს სირთულეს.

ზემოთ მოყვანილი ანალოგებიდან და წიბოვან-ქოლგისებრი რეფლექტორების სხვა არსებული მრავალსახეობებიდან გამომდინარე, მათი გამოყენება დიდი ზომის

გასაშლელ კოსმოსურ რეფლექტორებში, როგორც იყო აღნიშნული, ქმნის ბევრ პრობლემას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დიდი ზომის გასაშლელ რეფლექტორებში ძალიან ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ გასაშლელრგოლიან რეფლექტორებს გასაჭიმი კარკასითა და ამ კარკასზე დამაგრებული ამრეკლით.

აღნიშნული მიმართულებით დიდი ხანია იქმნება სხვადასხვა კონსტრუქციული სქემები, გამოგონებები, სამეცნიერო შრომები, ექსპერიმენტული კონსტრუქციები და რეალური ნაკეთობები, რომლებიც გაყვანილია კოსმოსურ ორბიტაზე.

გასაშლელ რგოლიანი სისტემების პრინციპული სქემა შედგება გამშლელი რგოლისაგან და მასზე შიგა მხრიდან მიმაგრებული მოქნილი კარკასისაგან, რომელიც იშლება რგოლის გაშლის შემდეგ და ბოლო ეტაპზე ამავე რგოლის საშუალებით იჭიმება. გაჭიმული კარკასი წარმოქმნის რეფლექტორის ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის კონტურებს, რომლებზეც მაგრდება მოქნილი ან ელასტიკური ამრეკლი. გამშლელ რგოლში ცალკეული სქემების სახით მრავალნაირად არის გადაწყვეტილი მისი გაშლის ენერგომექანიკის, გაშლის სინქრონიზაციის, გაშლილი მდგომარეობის ფიქსაციის და, რაც მთავარია, გასაჭიმი მოქნილი კარკასის შესრულების კონკრეტული შემთხვევები. ამასთან ერთად, წარმოდგენილია კოსმოსურ აპარატთან გასაშლელი რეფლექტორის მისამაგრებელი ელემენტები. ამ მხრივ მრავალი ანალოგის მოყვანა შეიძლება, მათ შორის ისეთების, რომლებიც შედგება რგოლისაგან და მასზე მიმაგრებული გაჭიმული კარკასისაგან, მაგრამ არ წარმოადგენს გასაშლელ რეფლექტორს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სისტემები ათეული წლების წინ იქმნებოდა, ისინი მაინც საფუძვლად დაედო თანამედროვე გასაშლელრგოლიან სისტემებს.

სხვა ანალოგში /SU 402 970, კლ. H01Q 15/20, 1973/ კარკასი შედგება ორი საღტისაგან, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთებულია ხისტი დგარებით. ყოველი საღტე მრავალკუთხედიან და შედგენილია ხისტი ღეროებისაგან. საღტის ხისტი ღეროები და დგარები ერთმანეთთან დაკავშირებულია სახსრული კვანძებით. აღნიშნულ სახსრულ კვანძებში დამაგრებულია მოქნილი ღეროები, რომლებიც მოჭიმულია ცენტრში. მოქნილი ღეროების სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ლითონის ბაგირები. მოქნილი კავშირები შეერთებულია რგოლურად და წარმოქმნის აბლაბუდას მსგავს სტრუქტურას. ანტენის პარაბოლური ფორმის წარმოსაქმნელად მოქნილი კავშირები დაჭიმულია მოქნილი ღეროებით, რომლებიც ხისტი დგარის პარალელურია. საღტეების დაგრეხვის საწინააღმდეგოდ გამოყენებულია ასევე მოქნილი ღეროები. ასეთი კარკასი უკავშირდება მბრუნავ მოწყობილობებს თავისი ფერსოთი.

შემდგომი პერიოდის გამოგონებებში არის მცდელობა, რომელიც მიმართულია რეფლექტორის გამშლელი რგოლის შემსუბუქებაზე და სიხისტის მომატებაზე, რომელზეც გასაშლელრგოლიან სისტემებში კვლავაც დამოკიდებული რჩება ამრეკლის ფორმის სიზუსტე, ამასთან ერთად, არის ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის შემსუბუქების მცდელობაც, მისი ზომების, სიზუსტისა და სიხისტის გაზრდა.

აღნიშნულის მიუხედავად, პრინციპული სიახლეები გამშლელ რგოლიან სისტემებში არ იქნა მიღწეული. ამის დასადასტურებლად შეიძლება მოვიყვანოთ სხვა გასაშლელი რეფლექტორი /EP 0 959 524, US 6 028 570, კლ. H01Q 15/20, 1995/.

რეფლექტორი შედგება გამშლელი რგოლისაგან, მასზე შიგა მხრიდან მიმაგრებული მოქნილი კარკასისაგან, რომელზეც დამაგრებულია მოქნილი ამრეკლი. ამ რეფლექტორის მთავარი განსხვავება ზემოთ მოყვანილი ანალოგისგან არის ის, რომ მასში შემსუბუქებულია გაზრდილი სიხისტის გამშლელი რგოლი, რომელსაც აქვს საშუალება არამარტო რგოლის შიგნით, არამედ რგოლის გარეთაც თავისი კონსტრუქციული შესაძლებლობის ფარგლებში ნაწილობრივ გაზარდოს გაჭიმული კარკასის გაბარიტები. ამასთან, რგოლის კონსტრუქციაც ასევე შეზღუდულ ფარგლებში იძლევა ოფსეტური რეფლექტორის ზედაპირის გაუმჯობესებული კარკასის შექმნის შესაძლებლობას.

მაგრამ, აღნიშნული რეფლექტორის გამშლელი რგოლის კონსტრუქცია გართულებულია და გადატვირთულია მექანიკური კვანძებით-სახსრებით, ღეროებით, კავშირებით და სხვა ელემენტებით. ყოველივე ეს განსაკუთრებით უარყოფითად მოქმედებს გამშლელი რგოლის ტრანსპორტირებისას მის სიზუსტეზე. თუ განვიხილავთ 15-მეტრიანი დიამეტრის მქონე რგოლს, რომლის სრული სიგრძე პერიმეტრზე 45 მეტრზე მეტია, ადვილი წარმოსადგენია, როგორ რთულია მრავალ კვანძიანი კინეტიკური სისტემის მქონე რეფლექტორის გაშლის შემთხვევაში, იმ უზუსტესი კონტურების მიღწევა, რომელიც, თავის მხრივ, განაპირობებს რეფლექტორული ანტენის ამრეკლის გეომეტრიულ ფორმას, რომლის მცირეოდენი გადახრაც შეზღუდულია და მილიმეტრებში და მილიმეტრის მეთოდებში იზომება. სხვა მხრივ, აღნიშნულ ანალოგს აქვს ის თვისებები, რომლებიც გასაშლელრგოლიან სისტემებსა და მათ მიერ დაჭიმულ კარკასს გააჩნია.

უახლეს გამოგონებებში მოყვანილ გასაშლელრგოლიან სისტემებს, მათ შორის მოყვანილ ანალოგებსაც, გააჩნია ერთი და იგივე ნაკლოვანებები. ეს ნაკლოვანებები იყოფა სამ ჯგუფად: მოქნილი გასაჭიმი კარკასის, გამშლელი რგოლისა და გასაშლელრგოლიანი სისტემების საერთო ნაკლოვანებები.

გასაჭიმი კარკასის ნაკლოვანებებია:

- გასაჭიმი კარკასის გვერდითი გაბარიტები, რომლებიც განისაზღვრება მოპირდაპირედ მდებარე მოქნილი ელემენტების განაპირა ბოლოების ერთმანეთისაგან დიდი დაცილებით, მისი არაწრფივად პროგრესირებადი სიგრძის ზრდა რეფლექტორის ზომის ზრდასთან შედარებით მრავალ უარყოფით შედეგს იძლევა – იზრდება სატრანსპორტო პაკეტის სიმაღლე, მატულობს კარკასის წონა, კლებულობს მისი სიხისტე და ირღვევა რეფლექტორის ზედაპირის სიზუსტე;

- გაჭიმული კარკასის, ამრეკლის დასამაგრებლად განკუთვნილი კარკასისა და მისი მოპირდაპირე კარკასების დამზადება მოქნილი ღეროებისაგან იწვევს გასაჭიმი კარკასის სიხისტის შემცირებას, ამასთან, მათი ადგილობრივი დეფორმაციების გამო წარმოიქმნება ამრეკლის დამაგრებისა და მისი ფორმის ადგილობრივი სიზუსტის პრობლემები. დეფორმირებადობა, ზედაპირის სიზუსტის დარღვევები და კონსტრუქციის დამზადების სირთულე მატულობს იმ შემთხვევაში, თუ მოპირდაპირე კარკასების დამაკავშირებელი ელემენტები ასევე მოქნილი ღეროებია. სხვა შემთხვევაში, თუ ეს კავშირები ხისტი ღეროებია, კარკასის გაშლის პროცესში იქმნება საშიშროება, რომ ხისტი ღეროს ბოლოები შემოეხვიოს გასაჭიმი კარკასის ნებისმიერ მოქნილ ღეროს.

- გაჭიმვაზე მომუშავე მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული გასაჭიმი კარკასის ზედაპირის გეომეტრიის რეგულირება პრაქტიკულად შეუძლებელია, არასაიმედოა და/ან უკიდურესად გართულებულია და იწვევს ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ პრობლემებს;

- მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული გასაჭიმი კარკასი თავისი დეფორმირებადობის შედეგად, რომელიც პრაქტიკულად ყველა დასაშვებ ზღვარს აჭარბებს, განაპირობებს იმას, რომ არასიმეტრიული და შეეყურსული ძალების მოქმედებისას, შეუძლებელი ხდება მისი მიმაგრება კოსმოსურ აპარატზე, რაც ქმნის რეფლექტორის ორიენტაციისა და მართვის დამატებით პრობლემებს;

- არასიმეტრიულ, ოფსეტურ რეფლექტორებში მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული გასაჭიმი კარკასის დამზადება და გეომეტრიული სიზუსტის მიღწევა ქმნის დამატებით პრობლემებს. ეს გამოწვეულია იმით, რომ კარკასის დამზადებისას მცირდება ცალკეული დეტალების და ელემენტების გამოყენების ტიპიზაციის და უნიფიკაციის შესაძლებლობები, როგორც მათი დამზადების მხრივ, ისე მათი აწყობის ტექნოლოგიის მხრივაც.

ამასთან ერთად, რეფლექტორის გასაჭიმი კარკასის პერიფერიული ნაწილის დიდი სიმაღლე იწვევს კოსმოსურ აპარატზე მისი მიმაგრების სიძნელეს.

გამშლელი რგოლის ნაკლოვანებები შემდეგია:

- რგოლის პერიმეტრის ზრდასთან ერთად, რომელიც იწვევს რეფლექტორის საერთო ზომის ზრდას, ანუ დიდი გასაშლელი რეფლექტორის შემთხვევაში, საგრძნობლად კლებულობს რგოლის მიერ გაშლილ მდგომარეობაში საჭირო გეომეტრიული ფორმის სიზუსტე, რაც უშუალოდ მოქმედებს ამრეკლის გეომეტრიის სიზუსტეზე. ეს უკანასკნელი ურთულესი პრობლემაა იმიტომ, რომ რგოლის პერიმეტრი ათეულ მეტრს აღწევს და ასეთ ზომებში რეფლექტორის გაშლის შემდეგ მილიმეტრებში ან მილიმეტრის მეათედებში გეომეტრიული სიზუსტის მიღწევა, განსაკუთრებით ასეულობით მექანიკური კვანძისა და მექანიზმის არსებობისას, არის მანქანათმშენებლობის უმთავრესი პრობლემა;

- რგოლის დიამეტრის არაწრფივი პროგრესით ზრდისას მცირდება მისი მდგრადობა და მატულობს გამშლელი რგოლის წონა.

გასაშლელი რგოლიანი სისტემის საერთო ნაკლოვანებაა ის, რომ გეგმაში მისი მოხაზულობა არ შეესაბამება ოფსეტური რეფლექტორების ოვალურ მოხაზულობას, რაც იწვევს კონსტრუქციის გართულებას და, ამასთან ვერ ხერხდება წონისა და გაბარიტების ოპტიმალური შერჩევა.

განხილული ანალოგების საერთო ნაკლოვანებები პრინციპულია და ახასიათებს დიდი ზომის გასაშლელ რეფლექტორებს და გამშლელრგოლიან სისტემებს.

ასევე ცნობილია გასაშლელი რეფლექტორი /US 5 680 145, კლ. H01Q 15/20, 1997/, რომელიც შეიცავს აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქნელ გასაჭიმ კარკასს განშლადი ელემენტებით, მასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლით და გასაჭიმი კარკასის გამშლელ რგოლს. გამშლელი რგოლი წარმოადგენს კონსტრუქციას, რომელიც გარშემო ერტყმის გასაჭიმ კარკასს და წარმოადგენს მის საყრდენს. გასაჭიმი კარკასი შედგება რეფლექტორის წინა და უკანა მხარეებზე მდებარე ბადეებისაგან, რომლებიც დამზადებულია მოქნილი ელემენტებისაგან და ერთმანეთთან მოჭიმულია მოქნილი მჭიმებით. გასაჭიმი კარკასის პერიფერიული ნაწილი დამაგრებულია გამშლელ რგოლზე. მოქნილი ამრეკლი დამაგრებულია გასაჭიმი კარკასის ბადეზე რეფლექტორის წინა მხრიდან, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში შესრულებულია წვრილი ბადისაგან. გამშლელი რგოლი შედგება დგარების, ღეროებისა და ირიბანებისაგან, რომლებიც სახსრულადაა ერთმანეთთან დაკავშირებული. გამშლელი რგოლი დაკავშირებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის პერიფერიულ ბოლოებთან. გამშლელი რგოლი აღჭურვილია ამძრავის მქონე გაშლის მექანიზმით. მას ასევე გააჩნია გაშლის სინქრონიზაციისა და ფიქსაციის მექანიზმები.

გამშლელ რგოლს აქვს გაშლის მართვის მოწყობილობა. ეს მოწყობილობა შეიძლება იყოს ძალოვანი ბაგირი, რომელსაც გააჩნია ამძრავზე დახვევის შესაძლებლობა ან აქვს პნევმოსისტემა.

რეფლექტორის უარყოფითი მხარეა მისი მოქნილი ამრეკლის დაბალი სიზუსტე. ამის მიზეზია გასაჭიმი კარკასის დეფორმირებადობა, რხევის დაბალი სიხშირე, პერიფერიული ნაწილის ბოლოებს შორის დიდი სიმაღლე, რის გამოც გამშლელ რგოლში წარმოიქმნება საპროექტო ფორმიდან გადახრები, რაც იწვევს რეფლექტორის ამრეკლის ფორმის დამახინჯებას. გარდა ამისა, რეფლექტორის გეგმაში არსებული მოხაზულობა არ შეესაბამება ოფსეტური რეფლექტორის გეგმაში მოხაზულობას. ყოველივე ეს გასაშლელი რეფლექტორის ამრეკლის ზომების ზრდისას იწვევს მისი სიზუსტის შემცირებას, წონის ზრდას, კონსტრუქციულ სირთულეებს და ამცირებს კოსმოსურ აპარატთან რეფლექტორის მიმაგრების ვარიანტებს.

გამოგონების ტექნიკური შედეგია გამშლელრგოლიანი რეფლექტორის ამრეკლის სიზუსტის ამაღლება, რაც, მიიღწევა გასაშლელი რგოლის გაშლილი საპროექტო მდგომარეობიდან გადახრების შემცირებით, რაც უზრუნველყოფს ამრეკლის ფორმის დამახინჯების შემცირებას. გამშლელრგოლიანი, წიბოვან-ქოლგისებრი, გუმბათიანი სისტემების სინთეზით ანუ გასაშლელი რგოლის, გასაჭიმი კარკასის, წიბოვან-ქოლგისებრი, გუმბათის კარკასის სინთეზით შესაძლებელი გახდა ახალი გასაშლელი რეფლექტორის შექმნა, რომელსაც დიდი ზომის შემთხვევაში აქვს მცირე წონა, მაღალი სიზუსტე და სიხისტე, დამზადების გამარტივებული ტექნოლოგია და კოსმოსურ აპარატზე მიმაგრების მეტი ვარიანტი. რეფლექტორის სქემა აკმაყოფილებს სიმეტრიული და არასიმეტრიული ოფსეტური რეფლექტორების მოთხოვნებს.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი შეიცავს აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელ გასაჭიმ კარკასს განშლადი ელემენტებით, მასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლით. გასაჭიმ კარკასს გააჩნია გამშლელი რგოლი, რომელიც შედგება ერთმანეთთან სახსრულად დაკავშირებული დეროებისაგან და დაკავშირებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის პერიფერიულ ბოლოებთან. ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განშლადი ელემენტების პერიფერიულ ბოლოებზე დამაგრებულია განხჯენები ერთმანეთის მიმართ პარალელურად ან დახრილად მოქნილი ამრეკლის მხრიდან პერიფერიისკენ გადაწეული ბოლოებით. ამ განხჯენებზე გასაჭიმი კარკასის გარე მხრიდან უძრავი ან მოძრავი კავშირებით მიერთებულია გასაშლელი გუმბათის კარკასი, მასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლით. გასაშლელ გუმბათის კარკასს გააჩნია ამრეკლის გასაჭიმ კარკასთან შერწყმის შესაძლებლობა სიმეტრიული, არასიმეტრიული, ან ოფსეტური,

გეგმაში წრიული, ოვალური, ან მრავალკუთხა კონფიგურაციის მქონე რეფლექტორის მისაღებად.

რეფლექტორის გამშლელი რგოლის ღეროები თანაბარი სიგრძისაა და ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად სახსრულადაა დაკავშირებული. ამ ღეროების შეერთების ადგილი მდებარეობს ღეროების სიგრძის შუაში ან გადაწეულია შუიდან. რგოლის მომიჯნავე წყვილების ღეროების ბოლოები დაკავშირებულია ერთმანეთთან სახსრულად, ხოლო ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განბჯენებთან – უძრავად და/ან სრიალის შესაძლებლობით. გამშლელი რგოლი აღჭურვილია ამძრავის მქონე გაშლის მექანიზმით, გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით და ფიქსაციის მექანიზმით. ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი ასევე აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით, ხოლო რეფლექტორი – გაშლის მართვის მოწყობილობით.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის გასაჭიმ კარკასს, გამშლელ რგოლსა და გასაშლელ გუმბათის კარკასს გააჩნია სხვადასხვა შესრულების სქემები და შედგენილია განსხვავებული ელემენტებისაგან. რეფლექტორი დაკეცილ მდგომარეობაში ქმნის სატრანსპორტო პაკეტს, რომლის გაშლა და გაშლილი მდგომარეობის ფიქსაცია მიიღწევა გამშლელი რგოლის გაშლით. რეფლექტორს გააჩნია კოსმოსურ აპარატზე მისამაგრებელი მოწყობილობა.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი წარმოდგენილია 104 ფიგურით:

ფიგ.1-ზე ნაჩვენებია გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის ზოგადი ხედი გაშლილ მდგომარეობაში; ფიგ.2-ზე – რეფლექტორის ბრტყელი წიბო პერიფერიულ ბოლოებზე ერთმანეთის მიმართ პარალელურად განლაგებული განმბჯენებით; ფიგ. 3-ზე - იგივე, ამრეკლის დამაგრების მხრიდან და მოპირდაპირე მხრიდან განსხვავებული კონტურის მქონე მოხაზულობით; ფიგ.4-ზე – ბრტყელი წიბო მის პერიფერიულ ბოლოებზე ერთმანეთის მიმართ დახრილად განლაგებული განმბჯენებით ამრეკლის დამაგრების მხრიდან და მოპირდაპირე მხრიდან სხვადასხვა სიგრძის მქონე კონტურებით, რომლებიც მოშორებულია ერთი მეორეს; ფიგ.5-ზე – იგივე, ამრეკლის დამაგრების მხრიდან და მოპირდაპირე მხრიდან სხვადასხვა სიგრძის მქონე კონტურებით, რომლებიც ეხება ერთი მეორეს; ფიგ.6-11-ზე – ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი ერთმანეთთან რადიალური, რადიალურ-რგოლური, პარალელური, სამკუთხა, ოთხკუთხა და ექვსკუთხა სქემებით დაკავშირებული წიბოებით; ფიგ.12-13-ზე – გასაჭიმი კარკასის წიბო, მასზე დამაგრებული სიხისტის შუალედური წიბოებით პარალელური და დახრილი განბჯენებით; ფიგ.14-ზე – იგივე, ხედი იზომეტრიაში; ფიგ.15 და 16-ზე – ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი, რადიალური და რადიალურ-რგოლური სქემებით წიბოების ცენტრალურ კვანძზე მიმაგრებით; ფიგ.17 და 18-ზე – ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის წიბო

ამონაჭრებით, შესრულების მაგალითები; ფიგ.19 და 20-ზე – იგივე, პერფორაციებით შესრულების მაგალითები; ფიგ.21-ზე – ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის სინქრონიზაციის მექანიზმი; ფიგ.22 და 23-ზე – ამრეკლის კარკასისა და საყრდენი კარკასის შემცველი წიბო, კარკასებს შორის კავშირების მაგალითებით; ფიგ. 24 და 25-ზე – იგივე, კარკასებს შორის დგარებისა და ირიბანების სახით შესრულებული კავშირების მაგალითებით; ფიგ.26-36-ზე – გასაჭიმი კარკასის გეგმაში რადიალური, რადიალურ-რგოლური, რადიალურ-ბადისებრი, პარალელური, ოთხკუთხა, სამკუთხა და ექვსკუთხა სტრუქტურები ერთ ან განსხვავებულ სიბრტყეებში განლაგებული ამრეკლის კარკასით, საყრდენი კარკასითა და კავშირებით; ფიგ.37 და 38-ზე – გასაჭიმი კარკასის წიბო, ფურცლებისა და მემბრანისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასით, საყრდენი კარკასით და ხისტი ღეროების სახით შესრულებული დგარებით; ფიგ.39-ზე – იგივე, მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასით, საყრდენი კარკასითა და ირიბანებით; ფიგ.40-ზე – იგივე, მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასით, ფურცლებისაგან დამზადებული საყრდენი კარკასით და ხისტი ღეროების სახით შესრულებული დგარებით; ფიგ.41-ზე – იგივე, მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასით, მრუდი ფურცლებისაგან დამზადებული საყრდენი კარკასით და ხისტი ღეროების სახით შესრულებული დგარებით; ფიგ.42-ზე – იგივე, ფურცლებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასით, მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული საყრდენი კარკასით და ხისტი ღეროების სახით შესრულებული დგარებით; ფიგ.43-ზე – იგივე, მემბრანისაგან დამზადებული დგარებით; ფიგ.44-ზე – იგივე, ხისტი ღეროებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასითა და საყრდენი კარკასით გაკეცვის შუალედური სახსრული კვანძით; ფიგ. 45 და 46-ზე – გასაჭიმი კარკასის წიბოები, გაერთიანებული ცენტრალურ კვანძში ერთმანეთის მიმართ დახრილად და პარალელურად დამაგრებული განბჯენებით; ფიგ.47-ზე – იგივე, ფურცლებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასითა და საყრდენი კარკასით; ფიგ. 48-ზე - იგივე, მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასითა და ფურცლებისაგან დამზადებული საყრდენი კარკასით; ფიგ.49-ზე – იგივე, ფურცლებისაგან დამზადებული ამრეკლის კარკასითა და მოქნილი ღეროებისაგან დამზადებული საყრდენი კარკასით; ფიგ.50-ზე – ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი, მასში მოწყობილი დამატებითი კარკასით; ფიგ.51 და 52-ზე – იგივე, რადიალურ-რგოლური და რადიალურ-ბადისებრი სტრუქტურის მქონე დამატებითი კარკასით; ფიგ.53-ზე – იგივე, ამრეკლის გასაჭიმ კარკასზე ექსცენტრულად განლაგებული დამატებითი კარკასით; ფიგ.54-ზე – იგივე, მემბრანისაგან დამზადებული დამატებითი კარკასით; ფიგ.55-ზე – იგივე, გასაჭიმ კარკასზე და დამატებით კარკასზე შესრულებული ტემპერატურული დეფორმაციების დემპფერებით;

ფიგ.56 და 57-ზე – გამშლელი რგოლი, ერთმანეთის მიმართ პარალელურად და დახრილად განლაგებული განბჯენებით; ფიგ.58-60-ზე – გამშლელი რგოლის დეროების კავშირები, შესრულებული ცილინდრული, კარდანული და დრეკად-ცილინდრული სახსრების სახით; ფიგ.61 და 62-ზე – გამშლელი რგოლი, შესრულებული ორი რიგი ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად სახსრულად დაკავშირებული დეროებისაგან ერთმანეთის მიმართ პარალელურად და დახრილად განლაგებული განბჯენებით; ფიგ.63 და 64-ზე – იგივე, ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად სახსრულად დაკავშირებულ დეროებზე სახსრულად მიერთებული ოთხკუთხედებით ერთმანეთის მიმართ პარალელურად და დახრილად განლაგებული განბჯენებით; ფიგ.65 და 66-ზე – გამშლელი რგოლის სახსრული ოთხკუთხედები ერთიანი და ტელესკოპური დეროებით; ფიგ.67-ზე – იგივე, დეროების მოძრაობის შემზღვეველებითა და დემპფერებით; ფიგ.68-ზე – გამშლელი რგოლის გაშლის მექანიზმი; ფიგ.69 და 70-ზე – გამშლელი რგოლის გეომეტრიული სქემა ერთმანეთის მიმართ პარალელურად და დახრილად განლაგებული განბჯენების მიმართ; ფიგ.71-ზე – გასაშლელი გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი გასაჭიმი კარკასის განბჯენთან მიერთებული უძრავი კავშირით; ფიგ.72-ზე – დრეკადი მასალისაგან დამზადებული კონსოლური ელემენტი, შესრულებული გასაჭიმი კარკასის გარშემო მოხვევის შესაძლებლობით; ფიგ.73-ზე – კონსოლური ელემენტი, შესრულებული მოქნილი ამრეკლის მიმართულებით მოღუნვის შესაძლებლობით; ფიგ.74-ზე – კონსოლური ელემენტი, შესრულებული თავისი ბოლოს მოღუნვის შესაძლებლობით; ფიგ.75-ზე – კონსოლური ელემენტი, განბჯენზე და გამშლელ რგოლზე მიერთებული სახსრულ-ბერკეტოვანი მექანიზმით; ფიგ.76-ზე – იგივე, დაკეცილ მდგომარეობაში; ფიგ.77-ზე – კონსოლური ელემენტი სახსრულ-ბერკეტოვანი მექანიზმით, შესრულებული ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირისაგან; ფიგ.78-ზე – იგივე დაკეცილ მდგომარეობაში; ფიგ.79-ზე – გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტები გეგმაში სამკუთხა სქემით მიერთებული მოქნილი მჭიმებით; ფიგ.80-ზე – გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი, შესრულებული წინასწარ დაძაბული წამწის სახით; ფიგ.81-ზე – კონსოლური ელემენტი, შესრულებული ორი სახსრულად დაკავშირებული დასაკეცი ნაწილისაგან; ფიგ. 82-ზე – იგივე, დაკეცილ მდგომარეობაში; ფიგ.83-ზე – გასაშლელი გუმბათის კარკასი, ზედხედი, სივრცული წამწის სახით შესრულებული კონსოლური ელემენტებითა და პერიფერიული განბჯენებით; ფიგ.84 და 85-ზე – გასაშლელი გუმბათის წიბოების შესრულების მაგალითები ცენტრალურ კვანძში ჩამაგრებული ბაზისური კვანძით; ფიგ.86-ზე – გამშლელი რგოლის განშლადი ოთხკუთხედი გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით; ფიგ.87-89-ზე – გამშლელი რგოლის წიბოები, სივრცული წამწის სარტყლებზე მოწყობილი უძრავი და მოძრავი კავშირებით, გაშლილ, ნახევრად

დაკეცილ და დაკეცილ მდგომარეობაში. ფიგ.90 და 91-ზე – გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის ბაზისურ კვანძთან დამაკავშირებელი განშლადი ელემენტის შესრულების მაგალითები; ფიგ.92-ზე – გამშლელი რგოლის წყვილ-წყვილად დაკავშირებული ღეროები ტემპერატურული დეფორმაციების კომპენსატორებით; ფიგ.93 და 94-ზე – რეფლექტორის წინა მხარეს მდებარე გამშლელი რგოლის ბოლოები, მათ შორის მოწყობილი კვანძებით, შესრულების მაგალითების სქემები და ფიგ.95-98-ზე – იგივე, შესრულების მაგალითების გვერდხედი და ზედხედი. ფიგ.99-101-ზე – გუმბათის კარკასის სივრცითი წამწის სახით შესრულებული კონსოლური ელემენტი, მასზე მოქნილი ამრეკლის დამაგრების სქემით; ფიგ.102-ზე – რეფლექტორის დედამიწის პირობებში საექსპლუატაციო დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შექმნის სქემა; ფიგ.103-ზე – გასაჭიმ კარკასზე ამრეკლის დამაგრების სქემა, ეტალონური შაბლონით საპროექტო გეომეტრიული ფორმის დადგენით ფიგ.104-ზე - გასაშლელ გუმბათის კარკასზე და გასაჭიმ კარკასზე მოქნილი ამრეკლის დამაგრების სქემა.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი 1 შეიცავს მოქნილ ამრეკლს 2, რომელიც დამაგრებულია აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელ გასაჭიმ კარკასზე 3, რომელსაც აქვს განშლადი ელემენტები. განშლადი ელემენტების პერიფერიული ბოლოები კვანძებით 4 დაკავშირებულია გამშლელ რგოლთან 5. გამშლელ რგოლს 5 გააჩნია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმი 6 და გაშლის მექანიზმი 7 მექანიკური ამძრავით 8. გასაჭიმი კარკასის 3 განშლადი ელემენტების პერიფერიულ ბოლოებზე კვანძებით 9 მიერთებულია გასაშლელი გუმბათის კარკასი 10. გუმბათის კარკასი 10 გასაჭიმ კარკასთან 3 ერთად ქმნის ამრეკლის აპროქსიმირებულ ზედაპირს სიმეტრიული, არასიმეტრიული ან ოფსეტური რეფლექტორებისათვის. ამ რეფლექტორებს გააჩნია გეგმაში წრიული, ოვალური ან მრავალკუთხა კონფიგურაცია. გასაშლელი გუმბათის კარკასი უძრავ, ან მოძრავი კავშირებით 11 და 12 მიერთებულია გამშლელ რგოლთან 5. გამშლელი რგოლის 5 ღეროები თანაბარი სიგრძისაა და ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად სახსრულად არის დაკავშირებული. ეს შეერთების ადგილები მდებარეობს ღეროების სიგრძის შუაში ან გადაწეულია შუიდან. აქედან გამომდინარე, რგოლის 5 გაშლის შედეგად რეფლექტორს ორივე მხრიდან აქვს ერთმანეთის ტოლი ან განსხვავებული გაბარიტები. გამშლელი რგოლის 5 მომიჯნავე წყვილების ღეროების ბოლოები ერთმანეთთან დაკავშირებულია სახსრულად, ხოლო ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის 3 განშლად ელემენტებთან - უძრავად და/ან მოსრიალე კვანძებით 13.

გასაჭიმი კარკასი 3 აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით 14,15. რეფლექტორს გააჩნია გაშლის მართვის მოწყობილობა 16 (ფიგ.1).

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის მოქნილი ამრეკლი 2 შესრულებულია მთლიანი ან ცალკეული ნაწილებისაგან შედგენილი ჭიმვადი, ან ელასტიური ბადისაგან, ან მემბრანისაგან.

გასაჭიმი კარკასის 3 განშლადი ელემენტები შესრულებულია ბრტყელი წიბოების 17 სახით, რომლებიც 17 დამზადებულია მოქნილი ფურცლების ან მემბრანისაგან მათი დახვევის ან დაკეცვის უზრუნველსაყოფად. წიბოების 17 პერიფერიულ ბოლოებზე დამაგრებულია განბჯენები 18, რომლებიც დამზადებულია ხისტი ღეროებისაგან. ამ ღეროებს აქვს ერთმანეთის ტოლი ან განსხვავებული სიგრძეები (ფიგ.2). გასაჭიმ კარკასში 3 განბჯენები 18 განლაგებულია ერთმანეთის მიმართ პარალელურად ან დახრილად (ფიგ.3 და 4).

გასაჭიმი კარკასის 3 ბრტყელი წიბოები 17 წარმოქმნის ამრეკლის დამაგრების კონტურს 19 და მის მოპირდაპირე კონტურს 20, რომლებსაც აქვს მსგავსი ან განსხვავებული მოხაზულობა ერთმანეთის ტოლი ან განსხვავებული სიგრძეებით. ამრეკლის დამაგრების კონტური და მოპირდაპირე კონტური შეიძლება ეხებოდეს ერთმანეთს ან მოშორებული იყოს ერთი მეორესაგან (ფიგ.5).

გასაჭიმი კარკასის 3 ბრტყელი წიბოები 17 და 17' შეიძლება ერთმანეთთან დაკავშირებული იყოს გეგმაში რადიალური, რადიალურ-რგოლური, პარალელური, სამკუთხა, ოთხკუთხა, ან ექვსკუთხა სქემებით (ფიგ.6-11).

ბრტყელ წიბოებზე 17' ან ამ წიბოების გადაკვეთის ხაზზე დამაგრებულია სიხისტის შუალედური წიბოები 21 (ფიგ.12-14).

გეგმაში რადიალური ან რადიალურ-რგოლური სქემით დაკავშირებული ბრტყელი წიბოები 17 და 17' შიგა ბოლოებით მიმაგრებულია ცენტრალურ კვანძზე 22 (ფიგ.15 და 16).

მოქნილი ფურცლებისაგან ან მემბრანისაგან დამზადებულ ბრტყელ წიბოებს 17 გააჩნია ამონაჭრები 23 ან პერფორირებულია 24 (ფიგ.17-20).

ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი 3 აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით 14, 16. გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმი წარმოადგენს რადიალური სქემით დაკავშირებული ბრტყელი წიბოების 17 გამაერთიანებელ ცენტრალურ კვანძზე 22 რეფლექტორის ზურგის მხარეზე წიბოების 17 დახვევის მიმართულების მართობულად დამაგრებულ მბრუნავ ღერძებს 25 (ფიგ.21).

ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმის მბრუნავ ღერძებზე 25 ერთ დონეზე დამაგრებულია კბილანები 26 და 27. თითოეულ გვერდი-გვერდ მდებარე კბილანას გააჩნია მათ შორის მდებარე რადიალურ ბრტყელ წიბოებზე 17 შესრულებულ პერფორაციაზე 28 ურთიერთქმედების შესაძლებლობა.

გასაჭიმი კარკასი 3 შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ბრტყელი წიბოებისაგან შედგენილი, არამედ სხვა სახისაც. მაგალითად გასაჭიმი კარკასი 3 შეიძლება შედგებოდეს ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასისაგან 29 და საყრდენი კარკასისაგან 30, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია კავშირებით 31, მაგალითად ღეროებით. ღეროების ბოლოები დამაგრებულია პერიფერიულ განბჯენებზე 18, რომლებიც განლაგებულია ერთმანეთის მიმართ პერალელურად ან დახრილად (ფიგ. 22 და 23).

ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასი 29 და საყრდენი კარკასი 30 დაშორებულია, ან ეხება ერთი მეორეს. მათ აქვს ერთნაირი ან განსხვავებული მოხაზულობა, გეგმაში ერთმანეთის ტოლი ან განსხვავებული გაბარიტები.

ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასის 29 და საყრდენი კარკასის 30 კავშირები 31 წარმოადგენს დგარებს 32 და/ან ირიბანებს 33. ირიბანების ბოლოები დაკავშირებულია დგარების და/ან ერთმანეთის ბოლოებთან, ხოლო განაპირა ირიბანა დაკავშირებულია განბჯენთან 18 (ფიგ.24 და 25).

ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასის 29 ელემენტები, საყრდენი კარკასის 30 ელემენტები და მათი კავშირები 32, 33 განლაგებულია ერთ ან განსხვავებულ სიბრტყეებში და წარმოქმნის გეგმაში რადიალურ, რადიალურ-რგოლურ ან რადიალურ-ბადისებრ, პარალელურ, ოთხკუთხა, სამკუთხა ან ექვსკუთხა სტრუქტურას ან ამ სტრუქტურებისაგან შედგენილ კომბინირებულ სტრუქტურას (ფიგ.26-36).

ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასი 29 და საყრდენი კარკასი 30 დამზადებულია მოქნილი ფურცლების ან მემბრანისაგან, მოქნილი ან ხისტი ღეროებისაგან. კარკასების 29 და 30 კავშირები 32 და 33 – მოქნილი, ან ხისტი ღეროების, ფურცლების, ან მემბრანისაგან(ფიგ.37-43).

ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასის 29 და საყრდენი კარკასის 30 ხისტი ღეროები სახსრულად 34 დაკავშირებულია დგარების 32, ირიბანების 33 და/ან განბჯენების 18 ბოლოებთან. კარკასების 29 და 30 ხისტ ღეროებს გააჩნია გაკეცვის შუალედული სახსრული კვანძი 35 (ფიგ.44).

ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასის 29 ელემენტებით, საყრდენი კარკასის 30 ელემენტებით და მათი კავშირებით 31 შედგენილი წიბოების სახით შესრულებული განშლადი ელემენტი შეერთებულია გეგმაში რადიალური, რადიალურ-რგოლური, რადიალურ-ბადისებრი სტრუქტურებით ან ამ სტრუქტურებისაგან შედგენილი კომბინირებული სტრუქტურებით. აღნიშნული სტრუქტურები გაერთიანებულია ცენტრალურ კვანძში 22 (ფიგ.45-49).

ამრეკლის გასაჭიმ კარკასში 3 ბრტყელ წიბოებს შორის 17 ან ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი კარკასის 29, საყრდენი კარკასის 30 და მათი კავშირების სახით შესრულებულ ელემენტებს შორის მოწყობილია დამატებითი კარკასი 36 (ფიგ.50).

დამატებითი კარკასი 36 შესრულებულია რგოლური, რადიალური, რადიალურ-რგოლური, რადიალურ-ბადისებრი და/ან რგოლურ-ბადისებრი სტრუქტურით (ფიგ.51 და 52).

დამატებითი კარკასი 36 მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმ კარკასზე გეგმაში კონცენტრულად ან ექსცენტრულად განლაგებული მრავალკუთხედების სახით, წრის ან ოვალთან მიახლოებული კონტურებით, ამასთან, მრავალკუთხედის წვეროები მდებარეობს მოქნილი ამრეკლის 2 განაპირა კონტურიდან თანაბარ მანძილზე (ფიგ.53).

დამატებით კარკასს 36 აქვს მოქნილი ამრეკლის კარკასი 37 და სიხისტის კარკასი 38, რომლებიც შესრულებულია მოქნილი ღეროების ან სახსრულად დაკავშირებული ხისტი ღეროებისაგან, ფურცლებისაგან ან მემბრანისაგან ან მათი კომბინაციისაგან (ფიგ. 54).

ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განშლადი ელემენტების 3 ბრტყელ წიბოებს 17, ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელ კარკასს 29, საყრდენ კარკასს 30 და დამატებით კარკასს 36 გააჩნია ტემპერატურული დემპფერები 40, რომლებიც შესრულებულია გოფირებული უბნების სახით (ფიგ.55).

გამშლელ რგოლს 41 აქვს ერთმანეთთან ცილინდრული სახსრული კვანძებით 42 დაკავშირებული ღეროები 43, რომელთა ბოლოები მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განბჯენთან 18 ერთ-ერთი მხრიდან უძრავი კავშირებით 44, ხოლო მეორე მხრიდან – მოძრავი კავშირებით 45. შესაძლებელია ღეროების 43 ბოლოების განბჯენთან 18 ორივე მხრიდან მოძრავი კავშირებით 45 მიერთება (ფიგ.56 და 57).

გამშლელი რგოლის მომიჯნავე ხისტი ღეროების 43 ბოლოების უძრავი კავშირები 44 გასაჭიმი კარკასის განბჯენთან 18 წარმოადგენს ცილინდრულ სახსრებს 46, ხოლო მოძრავი კავშირები 45 – ცილინდრული სახსრების შემცველ კარდანულ სახსრებს. თითოეული კარდანული სახსარი შეიცავს სამ ცილინდრულ სახსარს. ამ სახსრებიდან ორი განაპირა გასაშლელი რგოლის მომიჯნავე ღეროების ბოლოების განბჯენებზე 18 მოსრიალე ცილინდრული სახსარია 46, შუალედური კი – დრეკად-ცილინდრული სახსარია 47 (ფიგ.58-60).

გამშლელი რგოლი 5 შეიძლება შესრულებული იყოს ორ რიგად ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად დაკავშირებული ღეროებისაგან 43 და აღჭურვილი იყოს გაშლის

სინქრონიზაციის მექანიზმით 6. გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმი წარმოადგენს ერთ-ერთი რიგის ხისტი დეროების ბოლოების მეორე რიგის მომიჯნავე ხისტი დეროების ბოლოებთან ცილინდრული სახსრების მეშვეობით მისაერთებელ შემაკავშირებელ ელემენტებს 44. შემაკავშირებელი ელემენტები 44 უძრავად ან მოძრავად დაკავშირებულია განბჯენებთან 18. ამ დეროების 43 მეორე ბოლოების ცილინდრული სახსრები მიერთებულია განბჯენებთან მეორე შემაკავშირებელი ელემენტების 45 მეშვეობით. შემაკავშირებელი ელემენტები 45 დაკავშირებულია განბჯენებთან 18 ერთ მხარეს უძრავად, ხოლო მეორე მხარეს კი – მასზე სრიალის შესაძლებლობით (ფიგ. 61 და 62).

გამშლელი რგოლის 5 წყვილ-წყვილად ერთმანეთთან სახსრულად 42 დაკავშირებულ დეროებზე 43 ცილინდრული სახსრული კვანძებით 48 მიერთებულია სახსრული ოთხკუთხედები 49. თითოეული ოთხკუთხედის 49 დიაგონალურად განლაგებული წვეროები 50 განთავსებულია გამშლელი რგოლის აღნიშნული დეროების 43 ერთ წყვილ ბოლოებს შორის და განბჯენებთან 18 მიერთებულია უძრავად ცილინდრული კვანძებით ან მოძრავად – კარდანული კვანძებით, ხოლო ოთხკუთხედების 49 მეორე დიაგონალურად განლაგებული წვეროები 50' წარმოადგენს ცილინდრულ კვანძებს (ფიგ.63 და 64).

გამშლელი რგოლის 5 სახსრული ოთხკუთხედების 49 დიაგონალურად განლაგებული წვეროების 50' ცილინდრული კვანძები მიერთებულია ერთიან ან ტელესკოპურ დეროებთან. გამშლელი რგოლი აღჭურვილია ფიქსაციის მექანიზმით, რომელიც წარმოადგენს ხრუტუნა მექანიზმს 52 და მოწყობილია ცილინდრულ კვანძთან მიერთებულ ერთიან 51 ან ტელესკოპურ დეროებზე 51' (ფიგ.65 და 66).

განბჯენებზე 18 მოძრაობის შესაძლებლობით მიერთებული გამშლელი რგოლის წყვილ-წყვილად დაკავშირებული დეროების 43 ბოლოებს შორის დაყენებულია ამ ბოლოების გადაადგილების შემზღვეველები 55.

განბჯენებზე 18 ასევე ჩამოცმულია ზამბარები 54 დეროების 43 ბოლოების დემპფირებისათვის (ფიგ.67).

გამშლელი რგოლის 5 ამძრავის მქონე გაშლის მექანიზმი 7 შეიძლება წარმოადგენდეს ძალოვან ბაგირს 56, რომლის ერთი ბოლო ზამბარული კომპენსატორით 57 დამაგრებულია გამშლელი რგოლის ერთმანეთთან სახსრულად დაკავშირებული დეროებისაგან 43 ერთ-ერთი დეროს ბოლოზე, გატარებულია ამ დეროების გაყოფებით დეროების ბოლოებზე დაყენებულ საკისრებზე 58 დიაგონალურად, ხოლო მეორე ბოლო დამაგრებულია გამშლელ რგოლზე მიერთებულ დოლზე 59. დოლი 59 განკუთვნილია ბაგირის 56 დასახვევად და მიერთებულია ამძრავთან. ძალოვანი

ბაგირის 56 გამშლელი რგოლის დეროების 43 საკისრებზე 58 დიაგონალური გატარებით მიიღწევა ბაგირის 56 დახვევისას დეროების 43 ბოლოების ერთმანეთთან მიახლოება და რგოლის 5 გაშლა. დოლის 59 ელექტროძრავის მუშაობა არეგულირებს ძალოვანი ბაგირის 56 დახვევას და აფიქსირებს რგოლის გაშლილ მდგომარეობას საპროექტო გეომეტრიული პარამეტრების მიღწევისას (ფიგ.68).

გამშლელ რგოლში, რომელშიც დეროები დაკავშირებულია ერთმანეთთან მათი სიგრძის შუაში მდებარე შეერთებით, ამ დეროების ბოლოები მდებარეობს წარმოსახვითი წესიერი პრიზმის წახნაგებზე და მოშორებულია სახსრული კვანძის მდებარეობის დონეს ერთმანეთის ტოლი მანძილებით. გამშლელ რგოლში, რომელშიც დეროები დაკავშირებულია ერთმანეთთან მათი სიგრძის შუა ადგილიდან გადაწეული შეერთებით, ამ დეროების ბოლოები მდებარეობს წარმოსახვითი წაკვეთილი პირამიდის წახნაგებზე და დაშორებულია სახსრული კვანძის დონიდან განსხვავებული მანძილებით (ფიგ.69 და 70).

რეფლექტორს აქვს გუმბათი, რომლის კარკასი 10 შეიძლება შესრულდეს სხვადასხვა კონსტრუქციული სქემებით.

გუმბათის კარკასი 10, ერთ-ერთი კონსტრუქციული სქემის თანახმად, შედგება კონსოლური ელემენტებისაგან 60, რომლებიც მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის 3 განბჯენებზე 18 რეფლექტორის გარეთა მხრიდან მიერთებული უძრავი კვანძებით 9. კონსოლურ ელემენტებს 60 ამრეკლის დამაგრების მხრიდან აქვს ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის კონტური (ფიგ.71).

გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი 60 შეიძლება დამზადდეს დრეკადი მასალისაგან, რომელსაც გააჩნია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის 3 გარშემო დახვევის, მოქნილი ამრეკლის 2 მიმართულებით მოღუნვის შესაძლებლობა ან თავისუფალი ბოლოს მოღუნვის შესაძლებლობა (ფიგ.72-74).

გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი 60 მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის 3 განბჯენზე 18 კვანძებით 9, მოქნილი ამრეკლის მიმართულებით მობრუნების შესაძლებლობით და გამშლელ რგოლზე 5 - სახსრულ-ბერკეტოვანი დეროვანი სისტემის სახით შესრულებული გუმბათის კარკასის გაშლის მექანიზმით 61 (ფიგ.75 და 76).

გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტები 60 შეიძლება დამზადდეს მოქნილი ზოლებისაგან, რომლებიც მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის 3 განბჯენზე 18 მოქნილი ამრეკლის 2 მხრიდან უძრავად. თითოეული მოქნილი ზოლის 60 ბოლო შეიძლება დაკავშირებული იყოს გუმბათის კარკასის გამშლელ მექანიზმთან, რომელიც გამშლელ რგოლზე 5 და განბჯენზე 18 დაყენებული უძრავი ან მოძრავი

კავშირებით მიერთებული იქნება სახსრულ-ბერკეტოვან სისტემასთან 62 და 63 (ფიგ. 77 და 78).

განშლადი ელემენტების გეგმაში რადიალურად განლაგების შემთხვევაში, გუმბათის კარკასის კონსოლურ ელემენტებსა 60 და განბჯენებზე 18 გეგმაში სამკუთხა სქემით მიერთებულია მოქნილი მჭიმები 64 (ფიგ.79).

გუმბათის კარკასის სხვა კონსტრუქციული სქემით შესრულების შემთხვევაში, კონსოლური ელემენტი 60 შეიძლება შესრულებული იყოს წინასწარ-დაძაბული წამწის სახით ამრეკლის გასაჭიში კარკასის განბჯენებზე 18 რეფლექტორის ზურგის მხრიდან დამაგრებული დრეკადი ღეროებით 65 შედგენილი წინასწარდაძაბული წამწის სახით. დრეკად ღეროებზე 65 მოქნილი ირიბანების 66 მეშვეობით მიერთებულია მოქნილი ზოლი 65', რომელიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია განმბჯენთან 18 რეფლექტორის წინა მხრიდან. ამ შემთხვევაში განბჯენზე 18 რეფლექტორის ზურგის მხრიდან სახსრულად მიერთებულია გუმბათის კარკასის გაშლის მექანიზმი 61 (ფიგ.80).

სხვა შემთხვევაში ამრეკლის გასაჭიში კარკასის განბჯენთან 18 მოძრავი კავშირებით რეფლექტორის წინა მხარის მიმართ მობრუნების შესაძლებლობით მიერთებული გუმბათის თითოეული კონსოლური ელემენტი 60 შედგება სახსრულად დაკავშირებული ორი ნაწილისაგან, განივი მიმართულებით რეფლექტორის გაბარტების შემცირების უზრუნველსაყოფად. კონსოლური ელემენტი 60 აღჭურვილია გამშლელი მექანიზმით – კუმშვადი ზამბარით 69, რომელიც განთავსებულია კონსოლური ელემენტის ნაწილების შეერთების ადგილში (ფიგ. 81 და 82).

გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი 60 და პერიფერიული განბჯენი შეიძლება შესრულებულ იქნეს ერთიანი სივრცული წამწის 70 სახით. ამ წამწის სარტყლები 71, დგარები 72 და ირიბანები 73 წარმოადგენს ხისტ ღეროებს და/ან დაჭიმულ მოქნილ ღეროებს.

გასაშლელი გუმბათის კარკასის კონსოლურ ელემენტებს 60 შორის მოწყობილი სიხისტის დამატებითი კარკასი 37, რომელიც ერთმანეთთან აერთიანებს გუმბათის კარკასის კონსოლურ ელემენტებს, წარმოადგენს მოქნილ წიბოებს (ფიგ.83-85).

რეფლექტორის გამშლელი რგოლის 5 ღეროების ბოლოები დაკავშირებულია სივრცული წამწის 70 სარტყლებთან 71 უძრავი ან მოძრავი კავშირებით.

გამშლელი რგოლი 5 აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით. აღნიშნული მექანიზმი წარმოადგენს ამრეკლის გასაჭიში კარკასის განბჯენთან 18 ცილინდრული სახსრებით მიერთებული გამშლელი რგოლის ღეროების 43 და/ან განშ-

ლადი ოთხკუთხედების 49 ბოლოების მომიჯნავე ღეროების ბოლოებთან დაკავშირებული ცილინდრული სახსრების გამაერთიანებელ ელემენტებს 74 (ფიგ.86).

გეგმაში რადიალური ან რადიალურ-რგოლური სქემით განლაგებული ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის წიბოების გამაერთიანებელი ცენტრალური კვანძი 22 ჩამაგრებულია ბაზისურ კვანძში 75. ბაზისური კვანძი 75 წარმოადგენს უძრავ კვანძს ან მბრუნავი მექანიზმით აღჭურვილ დოლს. დოლს გააჩნია საშუალება ბრუნვის შესახერხებლად – ბაზისურ კვანძში 75 შესრულებული ამონადებები 76 და წკირები 77 ამონადებებში 76 ჩასასხმელად.

რეფლექტორი აღჭურვილია გაშლის მართვის მოწყობილობით, რომელიც წარმოადგენს ბაზისურ კვანძზე 75 მოხსნის შესაძლებლობით სახსრულად 78 მიერთებულ ხისტ მიმმართველს 79. მიმმართველზე 79 მოსრიალე კვანძებით 80 დაკავშირებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განბჯენები 18 და/ან ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის დამაგრების მოპირდაპირე მხარეს განლაგებული სიხისტის შუალედური განბჯენის 21 ბოლოები (ფიგ.87-89).

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი აღჭურვილია კოსმოსურ აპარატთან 82 და რეფლექტორის ბაზისურ კვანძთან 75 ან გასაშლელი გუმბათის კარკასთან დამაკავშირებელი განშლადი ელემენტებით 81 (ფიგ.90 და 91).

გამშლელ რგოლში, რომელშიც წყვილ-წყვილად დაკავშირებული ღეროების შეერთების ადგილი გადაწეულია მათი სიგრძის შუა ადგილიდან, მომიჯნავე სექციების ღეროების 43 ბოლოები ერთმანეთთან დამატებით დაკავშირებულია ამ ბოლოებზე დაყენებული ოვალური დაბოლოებებით 83. ოვალურ დაბოლოებებს 83 გააჩნია ერთმანეთთან ურთიერთქმედების შესაძლებლობა რგოლის გაშლის პროცესის განმავლობაში (ფიგ.92).

რეფლექტორის წინა მხარეს მდებარე ღეროების მქონე გამშლელ რგოლში, სადაც ღეროების შეერთების ადგილი გადაწეულია სიგრძის შუა ადგილიდან, მომიჯნავე სექციების ღეროების 43 ბოლოებზე დაყენებული ოვალური დაბოლოებების 83 სიგრძე ნაკლებია, ვიდრე რეფლექტორის მეორე მხრიდან მდებარე ღეროების დაბოლოებების 84 და 85 სიგრძეები. დაბოლოებების 83, 84 და 83, 85 ურთიერთშეხებაში მყოფი ზედაპირები გლუვი ან დაკბილულია, რითაც იქმნება რგოლის გაშლის ადგილობრივი სინქრონიზაციის სისტემა.

გამშლელი რგოლის წყვილ-წყვილად სახსრულად დაკავშირებულ ღეროებს 43 გააჩნია ტემპერატურული დეფორმაციების კომპენსატორები 86, რომლებიც წარმოადგენს ღეროებზე შესრულებულ შეკუმშულ უბნებს (ფიგ.93-98).

გასაშლელი გუმბათის კარკასის სივრცითი წამწის სახით შესრულების შემთხვევაში კონსოლურ ელემენტებზე 60 დამაგრებულია ხისტი ფურცლები 87 ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის შესაქმნელად და დასაფიქსირებლად (ფიგ.99).

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის დამზადების ხერხი ითვალისწინებს დედამიწის პირობებში ბრტყელი მოქნილი წიბოებისაგან ან ფურცლებისაგან რეფლექტორის ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის 3 დამზადებას. დამატებით ახორციელებენ გუმბათის გასაჭიმი კარკასის დამზადებასაც, იმის გათვალისწინებით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასისა 3 და გუმბათის კარკასის 10 რეფლექტორის წინა მხარეს მდებარე კონტური საპროექტო მოხაზულობასთან შედარებით ნამეტო 88 უნდა იყოს შესრულებული, ამის შემდეგ აწარმოებენ ამ კარკასების შეერთებას. რეფლექტორის დამზადების საბოლოო ეტაპზე, კარკასზე მოქნილი ამრეკლის დამაგრების წინ, კონტურის საჭირო მოხაზულობის დადგენისათვის ეტალონური შაბლონებით 89 ახდენენ ამრეკლის ზედაპირის მრუდის მონიშვნასა და კარკასის ნამეტი ნაწილის 88 ჩამოჭრას რეფლექტორის საექსპლუატაციო დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამის შემდეგ მიღებულ კარკასზე ამაგრებენ მოქნილ ამრეკლს (ფიგ. 100 და 101).

რეფლექტორის დამზადების ხერხი ასევე ითვალისწინებს მისი კონსტრუქციის საექსპლუატაციო დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შექმნას დედამიწის პირობებში. ამისათვის ქმნიან უწონადობის იმიტაციას ტვირთებით 90 პირობებსა და სათანადო კლიმატომეტეოროლოგიურ გარემოს. რეფლექტორის გაშლისას მასზე ახდენენ ისეთი სიდიდისა და მიმართულების ძალების 91 მოდებას, რომელიც მიახლოვებულია რეფლექტორის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის კონსტრუქციაზე მოქნილი ამრეკლის მხრიდან მოქმედი ძალებისა და ამ ძალების მოქმედების მიმართულებისა (ფიგ.102).

ამ ძალების მოდებას ახდენენ ამრეკლის ზედაპირის კარკასზე ჩამაგრების ადგილებში, ხოლო ამრეკლის დამაგრების საპროექტო გეომეტრიულ ფორმას ადგენენ ეტალონური შაბლონების 89 კარკასის კონტურზე მიღებით (ფიგ.103).

რეფლექტორის გასაშლელი გუმბათის კარკასზე 10 და ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელ გასაჭიმ კარკასზე 3 მოქნილი ამრეკლის 2 ზედაპირის საჭირო კონტურის შესაქმნელად მოქნილ ამრეკლს 2 აწებებენ და/ან ამაგრებენ ცალკეულ წერტილებში (ფიგ.104).

გასაშლელ კოსმოსურ რეფლექტორს დაკეცილ მდგომარეობაში გააჩნია პრიზმის ან წაკვეთილი პირამიდის ფორმა და ამ მდგომარეობაში იგი წარმოადგენს სატრანსპორტო პაკეტს. რეფლექტორი შეიძლება შესრულდეს მოთხოვნილების გათვალისწინებით.

ნებით ისე, რომ დაკეცილი რეფლექტორის პირამიდის მცირე ფუძე იყოს, როგორც ამრეკლის მხარეს, ისე მის მოპირდაპირე მხარესაც.

სატრანსპორტო მდგომარეობისას დაკეცილ კოსმოსურ რეფლექტორს აერთებენ კოსმოსურ აპარატთან დამაკავშირებელი ელემენტით, რომელიც დამაგრებულია რეფლექტორის ბასისურ კვანძზე ან გასაშლელი გუმბათის კარკასზე. რეფლექტორის კოსმოსურ აპარატთან მიმაგრების ორი აღნიშნული ვარიანტი არავითარ სირთულეს არ უქმნის გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის გაშლის პროცესის პროგნოზირებადობას, გეგმაზომიერი მიმდევრობისა და მართვის მხრივ გაშლილ მდგომარეობაში რეფლექტორის მაღალი სიხისტისა და კონსტრუქციული თავისებურებების გამო, რაც აისახება კონსტრუქციის დახასიათებაში.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის დაკეცილი მდგომარეობიდან გაშლას, გასაჭიმი კარკასის გაჭიმვას, გასაშლელი გუმბათის კარკასის გაშლას და ფორმის საბოლოო შენარჩუნებას უზრუნველყოფს გამშლელი რგოლის გაშლა, საპროექტო მდგომარეობის მიღწევა და შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნული ვარიანტებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, თუ რა გეომეტრიული ფორმა აქვს რეფლექტორის დაკეცილ სატრანსპორტო პაკეტს – კონკრეტულად გამშლელ რგოლს, ნებისმიერ შემთხვევაში, მისი კონსტრუქცია უზრუნველყოფს გამშლელი რგოლის სასურველ გეომეტრიულ ფორმას გაშლის პროცესში და საპროექტო მდგომარეობაში.

აღწერილობაში განხილულია გამშლელი რგოლის კონსტრუქციის შესრულების კონსტრუქციული სქემები, კონკრეტულ შემთხვევაში იგი შესაძლებლობას იძლევა განთავსებულ იქნეს წესიერი პრიზმის ან წაკვეთილი პირამიდის გვერდების სიბრტყეებში.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მისი კონსტრუქციული სქემის ძირითადი პრინციპებიდან გამომდინარე მოყვანილი კონკრეტული გადაწყვეტილებების გამოყენებით უზრუნველყოფს გაშლის საიმედოობასა და სიმარტივეს მაღალ სიხისტეს სიმსუბუქეს სატრანსპორტო პაკეტის ოპტიმალურ ფორმას და მის სიხისტეს კონსტრუქციის დამზადების ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ სიმარტივეს რეფლექტორის ამრეკლის გეომეტრიული ფორმის მაღალ სიზუსტეს და კონსტრუქციის მრავალჯერადი გაშლის შემდეგ ამრეკლის ზედაპირის ფორმის განმეორებადობას. შესაძლებელია აგრეთვე დიდი ზომის რეფლექტორის დამზადება, რეფლექტორის კონსტრუქცია კოსმოსურ აპარატთან მისი სხვადასხვა მიმაგრების შესაძლებლობას იძლევა.

რეფლექტორის გასაჭიმი კარკასი კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება დამზადდეს ფურცლებისა ან მემბრანისაგან და, ამასთან ერთად, მოქნილი ღეროებისაგანაც.

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, სადაც გასაჭიმ კარკასში და გასაშლელი გუმბათის კარკასში გამოყენებულია მოქნილი ღეროები, საგრძნობლად დაბალია კონსტრუქციის სიხისტე, გართულებულია მისი დამზადება და შემცირებულია ამრეკლის ზედაპირის კონტურების მთლიანი და ადგილობრივი სიზუსტეები. ადგილობრივი სიზუსტის დარღვევა ხდება მოქნილი ღეროების ადგილობრივი ამოზნექვით, რაც გამოწვეულია გაჭიმული ამრეკლიდან მასზე გადაცემული ძალებით. ყოველივე ამას ემატება ამრეკლის მოქნილ ღეროებზე დამაგრების სირთულეებიც, როცა მოქნილი ღეროები შესრულებულია მავთულების, ძაფების, ტროსებისა ან ლენტების სახით, არსებობს მათი ხისტ ღეროებზე გამოდების შესაძლებლობა აქვს მოდების თვისება, რაც მეტად საშიშია გასაშლელი კონსტრუქციებისათვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც კარკასებს შორის მოწყობილი კავშირები წარმოადგენს ხისტ ღეროებს.

გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის უპირატესობა მქლავნდება იმ შემთხვევაში, როდესაც გასაჭიმი კარკასი შესრულებულია ბრტყელი წიბოებისაგან ან როცა ამრეკლის კარკასი და საყრდენი კარკასი შესრულებულია ფურცლების ან მემბრანისაგან.

რეფლექტორის ბრტყელ წიბოებს, ამრეკლის კარკასსა და საყრდენ კარკასს გაჭიმულ მდგომარეობაში გააჩნია მაღალი სიხისტე, რითაც მიიღწევა აპროქსიმირებული ზედაპირის მაღალი სიზუსტე, გასაჭიმი კარკასის ამრეკლის დამაგრებისათვის შექმნილი კონტურების მაღალი გეომეტრიული სიზუსტე და შესაძლებელია ამ სიზუსტის განმეორებადობა რეფლექტორის მრავალჯერადი გაშლისა და გაჭიმვის დროს.

შემოთავაზებული სახით დამზადებული რეფლექტორის გასაჭიმი კარკასის წიბოებს გააჩნია ისეთი სიხისტე, რომ ისინი ინარჩუნებენ საპროექტო მდგომარეობას მიუხედავად იმისა, გამშლელ რგოლში აღმოჩნდება თუ არა დამზადებისას დაშვებული გეომეტრიული ზომების დარღვევის შემთხვევები.

გამშლელი კოსმოსური რეფლექტორის ამრეკლის სიზუსტე მიიღწევა გამშლელი რგოლის გეომეტრიული სიზუსტით. ამით აცილებულია რგოლური გასაშლელი რეფლექტორების არსებული ყველა უმთავრესი უარყოფითი თვისება. ეს დადებითი მხარე გასაშლელ კოსმოსურ რეფლექტორში გაძლიერებულია იმით, რომ გასაჭიმი კარკასის პერიფერიული განხვევების რგოლთან კავშირი განხორციელებულია მხოლოდ მოძრავი კვანძებით. ეს კი ცდომილებით დამზადებულ გამშლელ რგოლს აძლევს საშუალებას გაჭიმული კარკასის გადაძაბვისა და დეფორმირების გარეშე

დაიკავოს საპროექტო მდგომარეობა და უზრუნველყოს გასაჭიმი კარკასის სიზუსტისათვის საჭირო მხოლოდ ერთი პირობა - მოახდინოს მისი გაჭიმვა.

გასაშლელ კოსმოსურ რეფლექტორში გამშლელ რგოლს აქვს ორმაგი ფუნქცია. მას შეუძლია ყოველგვარი კონსტრუქციული დანამატების და გართულების გარეშე გაშალოს არა მხოლოდ გასაჭიმი კარკასი, არამედ გასაშლელი გუმბათის კარკასიც და შეუნარჩუნოს მათ საპროექტო ფორმა.

გასაშლელი გუმბათის გეომეტრიული სიზუსტე, რომელიც აღწერილია კონკრეტულ კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებებში, დამოკიდებულია გასაჭიმი კარკასის სიზუსტეზე და არ არის დამოკიდებული გამშლელი რგოლის გეომეტრიული პარამეტრების სიზუსტეზე.

აღნიშნულ გასაშლელ კოსმოსურ რეფლექტორში მიღწეული და შენარჩუნებულია მაღალი სიზუსტე ბაზისურ კვანძსა და რეფლექტორის ამრეკლის აპროქსიმირებული კონტურის ნებისმიერ წერტილს შორის, რადგანაც აპროქსიმირებული კონტურის ნებისმიერი წერტილის სიზუსტე გეომეტრიულად უცვლადი კონსტრუქციული სქემითა და გადაწყვეტილებით ურთიერთკავშირშია, იმართება და მოწმდება ბაზისური კვანძიდან, რომელიც მიერთებულია კოსმოსურ აპარატთან დამაკავშირებელი ელემენტით.

გასაჭიმი კარკასის სიზუსტის ამადლებისა და მისი სიხისტის ზრდისათვის რეფლექტორს გააჩნია დამატებითი კარკასი, რომლის სიხისტე გაჭიმულ მდგომარეობაში მაღალია, რაც ხელსაყრელ კონსტრუქციულ პირობას ქმნის გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის დამაგრებისათვის და მისი ზუსტი ფორმის მიღწევისათვის.

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ გასაშლელ კოსმოსურ რეფლექტორში კონკრეტული გადაწყვეტის სახით შემოთავაზებულია ამრეკლის დაწებება აპროქსიმირებულ კონტურზე, რაც აადვილებს ამრეკლის დამაგრების ტექნოლოგიას და ზრდის ამრეკლის დამაგრების სიზუსტეს.

გამოგონების ფორმულა

1. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი, რომელიც შეიცავს ამრეკლის აპროქსიმირებული ხედაპირის წარმომქმნელ გასაჭიმ კარკასს განშლადი ელემენტებით, მასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლით, გასაჭიმი კარკასის გამშლელ რგოლს, რომელიც შედგება ერთმანეთთან სახსრულად დაკავშირებული დეროებისაგან და დაკავშირებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის პერიფერიულ ბოლოებთან, ამასთან, გამშლელი რგოლი აღჭურვილია ამძრავის მქონე გაშლის მექანიზმით, გ ა ნ ს ხ -

გ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განშლადი ელემენტების პერიფერიულ ბოლოებზე დამაგრებულია განბჯენები ერთმანეთის მიმართ პარალელურად ან დახრილად მოქნილი ამრეკლის დამაგრების მხრიდან პერიფერიისკენ გადაწეული ბოლოებით, ხოლო ამ განბჯენებზე გასაჭიმი კარკასის გარე მხრიდან უძრავი ან მოძრავი კავშირებით მიერთებულია გასაშლელი გუმბათის კარკასი მასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლით ისე, რომ გააჩნია ამრეკლის გასაჭიმ კარკასთან შერწყმის შესაძლებლობა სიმეტრიული, არასიმეტრიული, ან ოფსეტური, გეგმაში წრიული, ოვალური, ან მრავალკუთხა კონფიგურაციის მქონე რეფლექტორის მისაღებად, გამშლელი რგოლის დეროები თანაბარი სიგრძისაა და ერთმანეთთან წყვილ-წყვილად სახსრულადაა დაკავშირებული, ხოლო ამ დეროების შეერთების ადგილი მდებარეობს დეროების სიგრძის შუაში ან გადაწეულია შუიდან, ამასთან, რგოლის მომიჯნავე წყვილების დეროების ბოლოები დაკავშირებულია ერთმანეთთან სახსრულად, ხოლო ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განბჯენებთან – უძრავად და/ან სრიალის შესაძლებლობით.

2. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ მოქნილი ამრეკლი შესრულებულია მთლიანი, ან ცალკეული ნაწილებისაგან შედგენილი ჭიმვადი, ან ელასტიური ბადისაგან, ან მემბრანისაგან.

3. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განშლადი ელემენტები წარმოადგენს მოქნილი ფურცლების ან მემბრანისაგან დამზადებულ ბრტყელ წიბოებს, მათ ბოლოებზე დამაგრებული განმბჯენები კი ერთმანეთის ტოლი ან განსხვავებული სიგრძის მქონე ხისტ დეროებს.

4. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1 და 3-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს - ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის ბრტყელ წიბოებს მოქნილი ამრეკლის დამაგრების მხრიდან და მოპირდაპირე მხრიდან აქვს ერთიანი ან განსხვავებული მოხაზულობა ერთმანეთის ტოლი ან განსხვავებული სიგრძეებით, რომლებიც ეხება ან მოშორებულია ერთი მეორეს.

5. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1, 3 და 4-ის მიხედვით, გ ა ნ ს - ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის ბრტყელი წიბოები ერთმანეთთან დაკავშირებულია გეგმაში რადიალური, რადიალურ-რგოლური, პარალელური, სამკუთხა, ოთხკუთხა ან ექვსკუთხა სქემით.

6. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 3 და 5-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს - ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის ბრტყელ წიბოებზე ან ამ წიბოების გადაკვეთის ხაზზე დამაგრებულია სიხისტის შუალედური წიბოები.

7. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 3, 4 და 5-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ - ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გეგმაში რადიალური ან რადიალურ-რგოლური სქემით დაკავშირებული ბრტყელი წიბოები შიგა ბოლოებით მიმაგრებულია ცენტრალურ კვანძზე.

8. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 3 და 4-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ - ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის მოქნილი ფურცლების ან მემბრანისაგან დამზადებულ ბრტყელ წიბოებს გააჩნია ამონაჭრები ან პერფორირებულია.

9. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1, 3 და 7-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ - ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით, რომელიც წარმოადგენს რადიალური სქემით დაკავშირებული ბრტყელი წიბოების გამაერთიანებელ ცენტრალურ კვანძზე რეფლექტორის ზურგის მხარეზე ბრტყელი წიბოების დახვევის მიმართულების მართობულად დამაგრებულ მბრუნავ ღერძებს.

10. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 9-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ს ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ მბრუნავ ღერძებზე ერთ დონეზე დამაგრებულია კბილანები, ამასთან თითოეულ გვერდი-გვერდ მდებარე კბილანას გააჩნია მათ შორის მდებარე რადიალურ ბრტყელ წიბოზე შესრულებულ პერფორაციებზე ურთიერთქმედების შესაძლებლობა.

11. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1 და 3-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ - ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასი შედგება ამრეკლის კარკასისაგან და საყრდენი კარკასისაგან, რომლებიც მიერთებულია ერთმანეთთან კავშირებით, ამასთან, ამრეკლის კარკასი და საყრდენი კარკასი დაშორებულია ან ეხება ერთი მეორეს.

12. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 11-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ს ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის კარკასისა და საყრდენი კარკასის კავშირები წარმოადგენს დგარებს და/ან ირიბანებს, ამასთან, ირიბანების ბოლოები დაკავშირებულია დგარების და/ან ერთმანეთის ბოლოებთან, ხოლო განაპირა დგარი ან განაპირა ირიბანა დაკავშირებულია განბჯენებთან.

13. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 11 და 12-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ - ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის კარკასის ელემენტები, საყრდენი კარკასის ელემენტები და მათი კავშირები განლაგებულია ერთ ან განსხვავებულ სიბრტყეებში და წარმოქმნის გეგმაში რადიალურ, რადიალურ-რგოლურ ან რადიალურ-ბადისებურ

პარალელურ, ოთხკუთხა, სამკუთხა ან ექვსკუთხა სტრუქტურას ან ამ სტრუქტურებისაგან შედგენილ კომბინირებულ სტრუქტურას.

14. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 11 და 12-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის კარკასი და საყრდენი კარკასი დამზადებულია მოქნილი ფურცლების ან მემბრანისაგან, მოქნილი ან ხისტი ღეროებისაგან, ხოლო კარკასების კავშირები – მოქნილი ან ხისტი ღეროების, ფურცლების ან მემბრანისაგან.

15. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 11 და 14-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის კარკასისა და საყრდენი კარკასის ხისტი ღეროები სახსრულად დაკავშირებულია დგარების, ირიბანების და/ან განმბჯენების ბოლოებთან, ამასთან ამრეკლის კარკასისა და საყრდენი კარკასის ხისტი ღეროებს გააჩნია გადაკვეთის შუალედური სახსრული კვანძი.

16. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 13-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის კარკასის ელემენტებით, საყრდენი კარკასის ელემენტებით და მათი კავშირებით შედგენილი წიბოების სახით შესრულებული განშლადი ელემენტი შეერთებულია გეგმაში რადიალური, რადიალურ-რგოლური, რადიალურ-ბადისებრი ან ამ სტრუქტურებისაგან შედგენილი კომბინირებული სტრუქტურებით გაერთიანებულ ცენტრალურ კვანძში.

17. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 5, 13 და 16-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმ კარკასში ბრტყელ წიბოებს ან ამრეკლის კარკასის, საყრდენი კარკასისა და მათი კავშირების სახით შესრულებულ ელემენტებს შორის მოწყობილია დამატებითი კარკასი.

18. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 17-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ დამატებითი კარკასი შედგება მოქნილი ამრეკლის და/ან სიხისტის დამატებითი კარკასებისაგან.

19. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 17 და 18-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ დამატებითი კარკასი შესრულებულია რგოლური, რადიალური, რადიალურ-რგოლური, რადიალურ-ბადისებრი და/ან რგოლურ-ბადისებრი სტრუქტურით.

20. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 17, 18 და 19-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ დამატებითი კარკასი მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმ კარკასზე გეგმაში კონცენტრულად ან ექსცენტრულად განლაგებული მრავალკუთხედების სახით, წრეს ან ოვალთან მიახლოებული კონტურებით, ამასთან,

მრავალკუთხედების წვეროები მდებარეობს მოქნილი ამრეკლის განაპირა კონტურიდან თანაბარ მანძილზე.

21. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 19 და 20-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ დამატებით კარკასში შემავალი მოქნილი ამრეკლის კარკასი და სიხისტის კარკასი შესრულებულია მოქნილი ღეროების ან სახსრულად დაკავშირებული ხისტი ღეროებისაგან, ფურცლებისაგან ან მემბრანისაგან ან მათი კომბინაციისაგან.

22. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 3, 11 და 17-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განშლად ელემენტებს, ბრტყელ წიბოებს, ამრეკლის კარკასს, საყრდენ კარკასსა და დამატებით კარკასს გააჩნია ტემპერატურული დემპფერები, რომლებიც შესრულებულია გოფირებული უბნების სახით.

23. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის ერთმანეთთან სახსრულად დაკავშირებული ღეროების ბოლოები მიერთებულია ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქნელი გასაჭიმი კარკასის განმბჯენთან ერთ-ერთი მხრიდან უძრავად, ხოლო მეორე მხრიდან კი – მოძრავად ან ორივე მხრიდან მოძრავად.

24. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 23-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის მომიჯნავე ხისტი ღეროების ბოლოების კავშირები უძრავად მიერთებული აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქნელი გასაჭიმი კარკასის განმბჯენთან წარმოადგენს ცილინდრულ სახსრებს, ხოლო მოძრავად მიერთებული – ცილინდრული სახსრების შემცველ კარდანულ სახსრებს.

25. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 24-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ თითოეული კარდანული სახსარი შეიცავს სამ ცილინდრულ სახსარს, რომელთაგან ორი განაპირა – გასაშლელი რგოლის მომიჯნავე ღეროების ბოლოების განმბჯენებზე მოსრიალე ცილინდრული სახსარია, შუალედური კი - დრეკად-ცილინდრული.

26. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლი შედგება ორი რიგი, ერთმანეთთან წყვილ-წვილად დაკავშირებული ღეროებისაგან, ამასთან გამშლელი რგოლი აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთი რიგის ხისტი ღეროების ბოლოების მეორე რიგის მომიჯნავე ხისტი ღეროების ბოლოებთან ცილინდრული სახსრების მეშვეობით მისაერთებელ შემაკავშირებელ ელემენტებს, რომლებიც უძრავად ან მოძრავად დაკავშირებულია განმბჯენებთან ამ ღეროების

მეორე ბოლოების ცილინდრული სახსრების მეშვეობით, რომლებიც განმზღვენებთან დაკავშირებულია ერთ მხარეს უძრავად, ხოლო მეორე მხარეს კი – მასზე სრიალის შესაძლებლობით.

27. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 23 - 25-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს - ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის წყვილ-წვილად ერთმანეთთან სახსრულად დაკავშირებულ დეროებზე ცილინდრული სახსრული კვანძებით მიერთებულია სახსრული ოთხკუთხედები ისე, რომ თითოეული ოთხკუთხედის დიაგონალურად განლაგებული წვეროები განთავსებულია გამშლელი რგოლის აღნიშნული დეროების ერთ წყვილ ბოლოებს შორის და უძრავადაა მიერთებული განმზღვენებთან ცილინდრული კვანძებით ან მოძრავად – კარდანული კვანძებით, ხოლო ოთხკუთხედის მეორე დიაგონალურად განლაგებული წვეროები წარმოადგენს ცილინდრულ კვანძებს.

28. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 27-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ სახსრული ოთხკუთხედების დიაგონალურად განლაგებული წვეროების ცილინდრული კვანძები მიერთებულია ერთიან ან ტელესკოპურ დეროებთან, ამასთან, გამშლელი რგოლი აღჭურვილია ფიქსაციის მექანიზმით, რომელიც წარმოადგენს ხრუტუნა მექანიზმს და მოწყობილია ცილინდრულ კვანძთან მიერთებულ ერთიან ან ტელესკოპურ დეროებზე.

29. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 27-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ განმზღვენებზე მოძრაობის შესაძლებლობით მიერთებული გამშლელი რგოლის წყვილ-წვილად დაკავშირებული დეროების ბოლოებს შორის დაყენებულია ამ ბოლოების მოძრაობის შემზღვეველები, ხოლო მათზე ჩამოცმულია ზამბარები დეროების ბოლოების დემზფირებისათვის.

30. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 23-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის ამძრავის მქონე გაშლის მექანიზმი წარმოადგენს ძალოვან ბაგირს, რომლის ერთი ბოლო ზამბარული კომპენსატორით დამაგრებულია გამშლელი რგოლის ერთმანეთთან სახსრულად დაკავშირებული დეროების ერთ-ერთი დეროს ბოლოზე, გატარებულია ამ დეროს გაყოლებით დეროების ბოლოებზე დაყენებულ საკისრებზე დიაგონალურად და მეორე ბოლო დამაგრებულია გამშლელ რგოლზე მიერთებულ დოლზე ძალოვანი ბაგირის დასახვევად, რომელიც მიერთებულია ამძრავთან.

31. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გუმბათის კარკასი შედგება კონსოლური ელემენტებისაგან, რომლებიც მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმზღვენებზე რეფლექტორის გარეთა მხრიდან მიერთებული უძრავი კავშირებით.

32. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1 და 31-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი დამზადებულია დრეკადი მასალისაგან, რომელსაც გააჩნია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის გარშემო დახვევის ან მოქნილი ამრეკლის მიმართულებით მოღუნვის შესაძლებლობა.

33. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი მიერთებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმბჯენთან მოძრავი კავშირით განმბჯენის მიმართ მოქნილი ამრეკლის მიმართულებით მობრუნების შესაძლებლობით განმბჯენსა და გამშლელ რგოლზე მიერთებული სახსრულ-ბერკეტოვანი ღეროვანი სისტემის სახით შესრულებული გუმბათის კარკასის გამშლელი მექანიზმის მეშვეობით.

34. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტები დამზადებულია მოქნილი ზოლებისაგან, რომლებიც უძრავადაა მიერთებული ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმბჯენთან მოქნილი ამრეკლის მხრიდან, ამასთან, თითოეული მოქნილი ზოლის ბოლო დაკავშირებულია გუმბათის კარკასის გაშლის მექანიზმთან, რომელიც გამშლელ რგოლსა და განმბჯენზე უძრავი ან მოძრავი კავშირებით მიერთებულია სახსრულ-ბერკეტოვან სისტემასთან.

35. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გეგმაში რადიალურად განლაგებულ გუმბათის კარკასის კონსოლურ ელემენტებსა და განმბჯენებზე გეგმაში სამკუთხა სქემით მიერთებულია მოქნილი მჭიმები.

36 გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი შესრულებულია წინასწარდაბებული წამწის სახით ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმბჯენზე რეფლექტორის ზურგის მხრიდან დამაგრებული დრეკადი ღეროებით და მასზე მოქნილი ირიბანების მეშვეობით მიერთებული მოქნილი ზოლებით, რომლებიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია განმბჯენებთან რეფლექტორის წინა მხრიდან, ამასთან, განმბჯენზე რეფლექტორის ზურგის მხრიდან სახსრულად მიერთებულია გუმბათის კარკასის გაშლის მექანიზმი.

37. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1 და 34-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმბჯენთან მოძრავი კავშირებით რეფლექტორის წინა მხარის მიმართ მობრუნების შესაძლებლობით მიერთებული გუმბათის თითოეული კონსოლური ელემენტი შედგება სახსრულად დაკავშირებული ორი ნაწილისაგან, დაკეცილ მდგომარეობაში განივი მიმართულებით

რეფლექტორის გაბარიტების შემცირების უზრუნველსაყოფად, ამასთან, კონსოლური ელემენტი აღჭურვილია გამშლელი მექანიზმით – კუმშვადი ზამბარით, რომელიც განთავსებულია კონსოლური ელემენტის ნაწილების შეერთების ადგილში.

38. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გუმბათის კარკასის კონსოლური ელემენტი და პერიფერიული განმბჯენი შესრულებულია ერთიანი სივრცული წამწის სახით, რომლის სარტყლები, დგარები და ირიბანები წარმოადგენს ხისტ დეროებს და/ან დაჭიმულ მოქნილ დეროებს.

39. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. მ 1 და 38-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ - ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის დეროების ბოლოები დაკავშირებულია სივრცული ფერმის სარტყლებთან უძრავი ან მოძრავი კავშირებით.

40. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 27-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლი აღჭურვილია გაშლის სინქრონიზაციის მექანიზმით, რომელიც წარმოადგენს ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმბჯენთან ცილინდრული სახსრებით მიერთებულ გამშლელი რგოლის დეროებსა და/ან განშლადი ოთხკუთხედების ბოლოების მომიჯნავე დეროების ბოლოებთან დაკავშირებულ ცილინდრული სახსრების გამაერთიანებელ ელემენტებს.

41. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 7-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ გეგმაში რადიალური ან რადიალურ-რგოლური სქემით განლაგებული ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის წიბოების გამაერთიანებელი ცენტრალური კვანძი ჩამაგრებულია ბაზისურ კვანძში და წარმოადგენს უძრავ კვანძს ან მბრუნავი მექანიზმით აღჭურვილ დოლს, რომელსაც გააჩნია საშუალება ბრუნვის შესანარჩუნებლად – ბაზისურ კვანძში შესრულებული ამონადებები და წკირი ამონადებებში ჩასასმელად.

42. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ. 1, 7 და 41-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ რეფლექტორი აღჭურვილია გაშლის მართვის მოწყობილობით, რომელიც წარმოადგენს ბაზისურ კვანძზე მოხსნის შესაძლებლობით სახსრულად მიერთებულ ხისტ მიმმართველს, რომელზეც მოსრიალე კვანძებით დაკავშირებულია ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის განმბჯენები და/ან ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის დამაგრების მოპირდაპირე მხარეს განლაგებული სიხისტის შუალედური განმბჯენის ბოლოები.

43. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 42-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ - დ ე ბ ა იმით, რომ ხისტი მიმმართველი გაძლიერებულია მასზე და ბაზისურ კვანძზე მიმაგრებული სიხისტის დეროებით.

44. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ.1, 17 - 21-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გასაშლელი გუმბათის კარკასის კონსოლურ ელემენტებს შორის მოწყობილი დამატებითი კარკასის სიხისტის დამატებითი კარკასი, რომელიც ერთმანეთთან აერთიანებს გუმბათის კარკასის კონსოლურ ელემენტებს, წარმოადგენს მოქნილ წიბოებს.

45. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ.მ.1 და 42-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ იგი აღჭურვილია კოსმოსურ აპარატთან და რეფლექტორის ბაზისურ კვანძთან ან გასაშლელი გუმბათის კარკასთან დამაკავშირებელი განშლადი ელემენტით.

46. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 39-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გასაშლელი გუმბათის კარკასის სივრცითი წამწის სახით შესრულებულ კონსოლურ ელემენტებზე დამაგრებულია ხისტი ფურცლები ამრეკლის ზედაპირის შესაქმნელად და დასაფიქსირებლად.

47. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის მომიჯნავე სექციების დეროების ბოლოები ერთმანეთთან დამატებით დაკავშირებულია ამ ბოლოებზე დაყენებული ოვალური დაბოლოებებით, რომლებსაც გააჩნია ერთმანეთთან ურთიერთქმედების შესაძლებლობა.

48. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 47-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ რეფლექტორის წინა მხარეს მდებარე დეროების მქონე გამშლელ რგოლში, სადაც დეროების შეერთების ადგილი გადაწეულია სიგრძის შუა ადგილიდან, მომიჯნავე სექციების დეროების ბოლოებზე დაყენებული ოვალური დაბოლოებების სიგრძე ნაკლებია, ვიდრე რეფლექტორის მეორე მხრიდან მდებარე დეროების დაბოლოებების სიგრძეები, ამასთან, დაბოლოებების ურთიერთშეხებაში მყოფი ზედაპირები გლუვი ან დაკბილულია.

49. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორი მ. 1-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გამშლელი რგოლის წყვილ-წყვილად სახსრულად დაკავშირებულ დეროებს გააჩნია ტემპერატურული დეფორმაციების კომპენსატორები, რომლებიც წარმოადგენს დეროებზე შესრულებულ შეკუმშულ უბნებს.

50. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის მ.1-ის მიხედვით დამზადების ხერხი, რომელიც ითვალისწინებს დედამიწის პირობებში ბრტყელი მოქნილი წიბოებისა ან ფურცლებისაგან რეფლექტორის ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის დამზადებას და მასზე მოქნილი ამრეკლის დამაგრებას, გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ დამატებით ახორციელებენ გუმბათის გასაჭიმი კარკასის დამზადებას ისე, რომ ამრეკლის

გასაჭიმი კარკასისა და გუმბათის კარკასის რეფლექტორის წინა მხარეს მდებარე კონტური საპროექტო მოხაზულობასთან შედარებით ნამეტით იყოს შესრულებული და ამ კარკასების შეერთებას, ხოლო რეფლექტორის დამზადების საბოლოო ეტაპზე, კარკასზე მოქნილი ამრეკლის დამაგრების წინ, კონტურის საჭირო მოხაზულობის დასადგენად ეტალონური შაბლონების გამოყენებით მონიშნავენ ამრეკლის ზედაპირის მრუდს და ჩამოჭრიან კარკასის ნამეტ ნაწილს რეფლექტორის საექსპლუატაციო დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გათვალისწინებით.

51. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის დამზადების ხერხი მ. 50-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ითვალისწინებს კონსტრუქციის საექსპლუატაციო დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის შექმნას დედამიწის პირობებში უწონადობის იმიტაციის პირობებისა და სათანადო კლიმატურმეტეოროლოგიური გარემოს შექმნით, რეფლექტორის გაშლისას მასზე ისეთი სიდიდისა და მიმართულების ძალების მოდებას, რომელიც მიახლოებულია რეფლექტორის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელი ამრეკლის გასაჭიმი კარკასის კონსტრუქციაზე მოქნილი ამრეკლის მხრიდან მოქმედი ძალების სიდიდესთან და ამ ძალების მოქმედების მიმართულებასთან.

52. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის დამზადების ხერხი მ.51-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ ახორციელებენ გაშლილი რეფლექტორის ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელ გასაჭიმ კარკასზე დამაგრებული მოქნილი ამრეკლიდან საექსპლუატაციო პირობების იმიტირებული სიდიდისა და მიმართულების ძალების მოდებას, რომელსაც ახდენენ ამრეკლის ზედაპირის კარკასზე ჩამაგრების ადგილებში, ამასთან, ამრეკლის დამაგრების საპროექტო გეომეტრიულ ფორმას ადგენენ ეტალონური შაბლონების კარკასის კონტურზე მიდებით.

53. გასაშლელი კოსმოსური რეფლექტორის დამზადების ხერხი მ.მ. 1, 51, 52, 53-ის მიხედვით, გ ა ნ ს ს ვ ა ვ დ ე ბ ა იმით, რომ გასაშლელი გუმბათის კარკასზე და ამრეკლის აპროქსიმირებული ზედაპირის წარმომქმნელ გასაჭიმ კარკასზე მოქნილი ამრეკლის ზედაპირის საჭირო კონტურის შესაქმნელად მოქნილ ამრეკლს აწებებენ და/ან ამაგრებენ ცალკეულ წერტილებში.

300.1

2/41

3/41

ფიგ. 6

ფიგ. 7

ფიგ. 8

ფიგ. 9

ფიგ. 10

ფიგ. 11

4/41

5/41

ጽዕጽ 15

ጽዕጽ 16

6/41

7/41

ფიგ. 19

ფიგ. 20

8/41

Fig. 21

9/41

11/41

34

35

Fig.

36

13/41

14/41

15/41

ფიგ. 50

ფიგ. 51

16/41

ფიგ. 52

ფიგ. 53

17/41

ფიგ. 54

ფიგ. 55

18/41

Fig. 56

Fig. 57

19/41

20/41

ფიგ. 61

ფიგ. 62

21/41

ገጽ 63

ገጽ 64

22/41

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

23/41

ფიგ. 68

24/41

308-69

308-70

25/41

26/41

ფიგ. 74

ფიგ. 75

27/41

3308-76

28/41

ფიგ.77

ფიგ.78

29/41

ფიგ. 79

ფიგ. 80

30/41

ფიგ. 81

ფიგ. 82

31/41

32/41

ფიგ. 84

ფიგ. 85

33/41

Fig. 86

34/41

35/41

39/41

41/41

ფიგ. 102

ფიგ. 103

ფიგ. 104